

УДК 373.3

УМЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ

МИНХАТЫПОВА АЛИНА ДАНИАЛОВНА

студент 2 курса Института психологии и образования КФУ

Научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования - **КАЮМОВА ЛЕЙСАН РАФИСОВНА**

г. Казань, Россия

***Аннотация:** Данная статья посвящена проблеме формирования умения работать с инструкциями. В статье представлены результаты теоретического обоснования основ формирования умения работать с инструкцией; описан исторический аспект проблемы умения работать с информацией; показаны методы и этапы проведения опытно-экспериментальной работы по развитию читательской грамотности для успешной работы с инструкциями; раскрыты психолого-педагогические основы проблем умения работать с инструкцией. Предоставляется исследование изучения взаимосвязи читательской грамотности и умения следовать инструкциям у учащихся 4-ых классов.*

***Ключевые слова:** ФГОС, инструкция, младший школьник, начальная школа, читательская грамотность, образовательный процесс.*

Введение

Одним из метапредметных результатов в начальной школе, согласно ФГОС 3 поколения, является использование разных способов поиска информации, умение работать с инструкциями в соответствии с поставленными задачами.

Проблема формирования умения работать с инструкциями в последние годы актуальна среди многих ученых-методистов, которые выделяют это умение как одно из важных.

Согласно мнению философа М.М. Бахтина (1895-1975) феномен чтения и взаимодействие через другого является условием самопознания младшего школьника И.Я. Лернер (1917-1996), учёный и педагог, отмечал, что только учебно-научный текст способен быть моделью и сценарием процесса научного познания. Работа с инструкциями позволяет ученику учиться и совершенствовать навыки в исследовательской деятельности. 70-90 годы XX века – период активной разработки программ и классификаций общеучебных умений и навыков. Ю.К. Бабанский (1927-1987) академик и педагог, выделял 3 группы умений, среди которых были учебно-информационные умения. В 1980 году по инициативе Министерства просвещения СССР в ряде школ Москвы был принят проект Н.А. Лошкарёвой «Экспериментальная программа развития и умения навыков учебного труда школьников (1-10 классы)».

А.Г. Асмолов считает, что отсутствие у школьников умений работать с инструкциями является предпосылкой возникновения проблем в учебно-познавательной деятельности, а также в развитии других видов деятельности – исследовательской и проектной. [6] Таким образом, отечественные ученые в конце XX века пытались определить содержание общеучебных умений, классифицировать их по разным признакам. [2]

Умение внимательно слушать и понимать инструкции играет важную роль в успехе ребенка в школе, от этого напрямую могут зависеть успеваемость и оценки школьников, которые также влияют на психологическое состояние обучающегося. Школьник должен четко понимать и выполнять поставленные перед ним задачи, поскольку от этого уже в дальнейшем будет зависеть эффективность работы взрослого.

Эффективность восприятия и следования инструкции предопределяют множество факторов, и основной из них — уровень сформированности исполнительных функций. Исполнительные функции представляют собой совокупность нисходящих ментальных

процессов, которые необходимы человеку для концентрации внимания в то время, как автоматическое, инстинктивное, интуитивное поведение становится уже неэффективным или невозможным.

Инструкции могут быть частью контрольных работ в школе, например, во всероссийской проверочной работе (ВПР). Основная цель – проверка знания фактов учебного материала, умения младших школьников делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. В перечень топ-3 сложных предметов по ВПР в 4 классе вошли русский язык, математика и окружающий мир. Умение работать с инструкциями у младшего школьника представлено и в Федеральном государственном стандарте 3 поколения как одно из результатов к содержанию образования. Согласно требованиям ФГОС, выпускник начальной школы должен обладать первичными знаниями и умениями по работе с инструкциями в области всех предметов начального общего образования.

Основной проблемой, возникающей при выполнении заданий, вызывающих затруднение может служить низкий уровень функциональной грамотности у школьников, а именно читательской грамотности. Читательская грамотность является способностью объяснять, понимать и анализировать письменные тексты, чем и являются инструкции.

Целью нашего исследования является изучить взаимосвязи читательской грамотности и умения следовать инструкциям у учащихся 4-ых классов.

Задачи:

- Установить роль инструкции в образовательной сфере.
- Определить влияние читательской грамотности на успешность выполнения образовательных заданий.
- Разработать и протестировать обучающихся на определение уровня читательской грамотности.

Таким образом, эта работа направлена на исследование влияния читательской грамотности, как основного инструмента для повышения успеваемости младших школьников.

Основная часть

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» воспитание и обучение рассматриваются как взаимосвязанные процессы. Документ развивает направления ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предусматривает самостоятельную деятельность учащихся. Одним из приоритетов является разнообразие форм включения в интеллектуально-познавательную деятельность ребенка. Необходимо создание условий, которые позволили бы использовать все информационные ресурсы, ориентированные на обучение и воспитание. А для этого нужно уметь работать с инструкциями пользоваться методами и технологиями, что необходимо не только учащимся, но и педагогическим работникам.

Данный вид работы применительно к младшим школьникам стал изучаться совсем недавно. Самое яркое его проявление в УМК «Перспективная начальная школа» в учебниках русского языка и окружающего мира. В этих УМК отображено обучение детей написанию научных сообщений. Учителя начальных классов должны содействовать формированию у младших школьников умения изъясняться на языке науки потому, что научный язык для детей – средство познания мира и средство его активизации в учебной деятельности. Именно научный язык способствует овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) и освоении доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.).

Познавательная деятельность является результатом получения информации и её преобразования. Разработка новых программ позволила ориентировать учебники на формирование умений работать с инструкциями, а это в первую очередь её осмысление и поиск. Примером может служить образовательная система «Школа 2100». Опыт школ

доказывает, что необходимо развивать умения работать с инструкциями, искать методы и средства решения данной проблемы. В начальной школе значимость развития таких умений высока, так как именно в младшем школьном возрасте закладывается фундамент знаний, умений и навыков, с которыми ученик обучается дальше в средней школе, в старших классах.[2]

Следовательно, формирование умения работать с инструкциями необходимо младшему школьнику, в соответствии с запросами современного общества и движущегося в своем развитии образовательного прогресса. Ученик, обладающий умением работать с инструкциями, всегда будет способен эффективно взаимодействовать в информационном пространстве.

На современном этапе развития системы образования мониторинговые исследования рассматриваются в качестве механизма, обеспечивающего обратную связь, дают возможность получить необходимые данные и определить фактические результаты деятельности педагогической системы с конечными целями.

Проверочные работы, проводимые среди младших школьников, позволяют выявить ряд проблем, связанных с недостаточным уровнем владения учащимися предметным содержанием, слабой сформированностью регулятивных и познавательных УУД.

По итогам тестов и ВПР всегда определяются затруднения среди четвероклассников, связанных с применением предметных знаний и умений по предметам и метапредметных умений, регулятивных, таких как умение прочитать и понять инструкции к заданиям и выполнение действий, следуя инструкции. Обучающиеся невнимательно читают инструкции к тестам, испытывают трудности в формировании системообразующих понятий. Также и учителям начальной школы можно предложить необходимые для дальнейшей работы методы, приемы, которые будут направлены на предупреждение и устранение выявленных трудностей. Учитывая проблемы при чтении инструкций, педагогам нужно обратить особое внимание на технологии и приемы, методы обучения младших школьников на подготовку работы с инструкциями перед проверочными работами.

Выявленные проблемы работы с инструкциями во время проверочных работ показывают важность этой темы.

Невысокий уровень профессиональных компетенций говорит о проблемах, связанных с организационно-методической работой при формировании и достижении предметных и метапредметных результатов у младших школьников.

Методы и этапы проведения опытно-экспериментальной работы

В ходе экспериментальной работы я сравнила две формы проведения мероприятий по формированию читательской грамотности для четвероклассников гимназии № 2 имени Ш. Марджани в г.Казани. Экспериментальная работа проводилась в 2025-2026 учебном году. В контрольную группу взяли 4 «А» класс - 24, в экспериментальную группу обучающихся 4 «Б» класса - 26 человек. Возраст испытуемых – 8–9 лет. Цель исследования – выявить уровень сформированности навыка чтения у четвероклассников, определить имеющиеся у них трудности в процессе чтения инструкций, а также предложить педагогам эффективные методы их обучения работы с инструкциями.

Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий (сентябрь 2025 г.), формирующий (октябрь 2025 г. - декабрь 2025 г.), контрольный (январь 2026 г.).

На констатирующем этапе эксперимента, для выявления общего понимания ситуации с читательской грамотности у контрольных и экспериментальных групп был проведен авторский опрос, в который входили вопросы, на которые нужно было ответить «Да» или «Нет». Благодаря этому опросу удалось осознать заинтересованность и активность учащихся в этой сфере. Целью опроса было определение уровня чтения у двух групп. Для определения уровня чтения младших школьников было выделено три основных уровня «Высокий», «Средний», «Низкий». Для каждого уровня были предоставлены характеристики, которые показывали умеет ли анализировать и объяснять, делать выводы обучающий или нет.

Рисунок 1

Результаты исследования по методике анкетирования школьников.

Согласно предоставленным данным на рисунке 1 можно сделать вывод, что большая часть школьников обладает низкими показателями читательской грамотности. Это можно обосновать тем, что дети не заинтересованы или что нет поддержки в развитии этого навыка со стороны взрослых. Экспериментальная группа: высокий – 15%, средний – 31%, низкий – 54%. Контрольная группа: высокий – 17%, средний – 25%, низкий – 58%.

Для более точного определения уровня навыка чтения у учащихся 4 классов мной была проведена первичная диагностика по методике Ясюковой Л.А. «Сформированность навыка чтения». Целью данной методики было изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД.

Первичная диагностика показала, что на высоком уровне навык чтения сформирован лишь у 16% учащихся 4 классов. Большинство же учащихся (56%) не может воспринять инструкции и текст как смысловую единицу; многим из этой группы понятны только такие тексты, которые состоят из простых фраз, написанных крупным шрифтом, небольших по объему.

Таблица 1

Результаты по тесту «Сформированность навыка чтения» составленному по методическому комплексу Л.А. Ясюковой.

Уровень	Констатирующий этап	
	Обучающиеся 4 классов	
	Контрольная группа	Экспериментальная группа
Высокий	17%	15%
Средний	25%	31%
Низкий	58%	54%

Согласно предоставленным данным на таблице 1, видно, что количество обучающихся с высоким уровнем навыка чтения очень мал и что различие результатов по сравнению с проведенным опросом небольшой, что также подтверждает точность и эффективность в выявлении читательской грамотности в, проведенном мной, опросе на начальном этапе.

Опытно-экспериментальная работа началась с проведения констатирующего эксперимента, который позволил выявить текущий уровень читательской грамотности у учащихся четвертых классов. На основе полученных данных была выдвинута гипотеза, что создание определенных организационно-педагогических условий может способствовать улучшению читательской грамотности. В связи с этим была поставлена цель для следующего этапа исследования – проведение формирующего эксперимента.

На формирующем этапе в экспериментальной группе для формирования читательской грамотности при работе с инструкциями использовались задания, связанные с группами умений. Это были задания на поиск информации, заданной в явном виде, на формулирование прямых выводов на основе фактов из текста, на истолкование и обобщение информации, задания, в которых требуется работать с графической информацией — извлекать информацию, ориентируясь на слова (подписи под рисунками, названия столбиков диаграммы, названия таблиц, схем). Уровень сформированности читательской грамотности при работе с инструкциями оценивается с помощью заданий, проверяющих разные умения.

С экспериментальной группой было проведено мероприятие «Волшебный мир: игры» с целью формирования у детей читательской грамотности, развития интереса к чтению, а также расширения кругозора и развития творческих способностей.

На базе теоретических концепций, а также полученных материалов констатирующего этапа эксперимента было организовано обучение, направленное на формирование читательской грамотности обучающихся. У учащихся начальной школы необходимо сформировать ряд важных читательских умений и навыков, важных для полноценной работы с инструкциями. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей 4-х классов, были подобраны и скорректированы упражнения на повышение уровня читательской грамотности. Нужно отметить, что задания были подобраны с дополнительными целями повышения общей эрудиции и знаний школьников в разных познавательных сферах.

Также на формирующем этапе с обучающимися 4 классов проводилась работа по повышению уровня читательской грамотности на основе технологии критического мышления, игровой и проектной технологий, применялись следующие приёмы: викторины, экскурсия. Вся работа была организована во внеурочное время и проводилась в течение двух месяцев 2025 года (ноябрь-декабрь).

На контрольном этапе проводилась диагностика сравнения показателей двух групп (экспериментальной и контрольной) после проведения методической работы по развитию читательской грамотности. Цель диагностики — это оценка уровня развития читательской грамотности четвероклассников в обеих группах, выявление различий в развитии навыков после реализации педагогических инноваций.

Далее перейдем к сравнительному анализу результатов тестирования по методике «Сформированность навыка чтения» примененное из методического комплекса Л.А. Ясюковой (таблица 2).

Таблица 2

Сопоставление результатов по тесту «Сформированность навыка чтения» составленному по методическому комплексу Л.А. Ясюковой.

Уровень	Констатирующий этап		Контрольный этап	
	Обучающиеся 4 классов		Обучающиеся 4 классов	
	Контрольная группа (24 чел.)	Экспериментальная группа (26 чел.)	Контрольная группа (24 чел.)	Экспериментальная группа (26 чел.)
Высокий	17%	15%	17%	27%
Средний	25%	31%	29%	50%
Низкий	58%	54%	54%	13%

Согласно предоставленным данным на таблице 2, первоначально проанализируем результаты контрольной группы. Количество обучающихся 4 классов демонстрируют, что показатели высокого уровня остались без изменений (17%). Средний уровень изменился на 29%, когда изначально было 25%. Низкий уровень стал 54%, когда на первом этапе было 58%. Таким образом, можно говорить о незначительном изменении результатов в контрольной группе, которое можно обосновать тем, что с ними не были проведены какие-либо активности для формирования читательской грамотности, а небольшие изменения можно обосновать

внешними факторами, которые могли повлиять на детей в ходе проведения всего исследования (рисунок 2).

Рисунок 2

Результаты сравнения контрольной группы на констатирующем и контрольном этапах.

Перейдем к рассмотрению результатов экспериментальной группы (рисунок 3). В экспериментальной группе у младших школьников можно наблюдать рост высокого уровня и снижение показателей низкого уровня, что может подтвердить эффективность проведенных мероприятий с этой группой. Результаты высокого уровня улучшились на 12%, поскольку на итоговом этапе результаты равны 27% (15% на начальном этапе). Показатели низкого уровня снизились с 54% до 13%. Значительные изменения также можно наблюдать на среднем уровне. Трансформация произошла с 31% на констатирующем этапе на 50% на контрольном этапе.

Рисунок 3

Сравнительные результаты экспериментальной группы по сформированности скорости навыка по методике Л.Я. Ясюковой.

В соответствии с результатами, представленными в таблице 2 и рисунка 3 можно говорить о достаточно позитивной динамике в уровнях сформированности навыка чтения у обучающихся экспериментальной группы.

Следовательно, можно говорить о положительной динамике по повышению уровня сформированности навыков чтения, опираясь на тех четвероклассников, которые умеют

находить нужную информацию, внимательно читать инструкции и использовать ее для ответа на вопросы.

Заключительным этапом эксперимента стала оценка результатов внедрения новых организационно-педагогических условий. Результаты показали значительные улучшения в уровне читательской грамотности среди учащихся, что подтвердило правильность исходной гипотезы и эффективность предложенных методик.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать, инструкция играет ключевую роль в образовательной среде, обеспечивая структурированность учебного процесса, четкость целей и ясность требований. Она служит инструментом передачи необходимой информации учащимся, помогая им ориентироваться в предмете изучения и достигать поставленных образовательных результатов. Инструкция способствует формированию систематизированных знаний, развитию компетенций и способностей обучающихся. Грамотно составленная инструкция повышает эффективность образовательного процесса, способствуя достижению высокого уровня усвоения материала и формирования профессиональных качеств учащихся.

В ходе исследования выяснилось, что читательская грамотность оказывает значительное влияние на успешность выполнения образовательных заданий. Способность понимать, анализировать и интерпретировать прочитанный материал позволяет учащимся глубже усваивать учебный материал. Развитие читательских навыков способствует расширению когнитивных возможностей и эффективной работе с инструкциями.

Нам удалось разработать и провести диагностику на определение уровня читательской грамотности, что позволило выявить индивидуальные особенности восприятия текста и понимания его содержания среди четвероклассников. Полученные результаты показали разнообразие уровней читательской грамотности, подчеркивая необходимость дифференцированного подхода к обучению чтению. Методическая работа подтвердила важность регулярных упражнений и целенаправленной работы над развитием навыков чтения, анализа и интерпретации текстов.

Результаты исследования показали, что только после тщательного подхода к улучшению читательской грамотности, в котором участники обучались правильно интерпретировать и выполнять заданные инструкции, их навыки чтения значительно улучшились. Это подчеркивает необходимость внедрения в образовательный процесс методов, способствующих развитию у учащихся способности к внимательному и точному следованию указаниям. Таким образом, умение следовать и осознавать инструкции не только способствует повышению читательской грамотности, но и формирует более широкий набор навыков, необходимых для успешного обучения и дальнейшего развития не только в школе, но и в жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бубенец, Т.В. Жанр «Инструкция» как средство развития функциональной грамотности школьника / Т.В. Бубенец // Международная научно-практическая конференция «Функциональная грамотность как основа развития гармоничной личности в современных условиях». - 2022. - С. 42-47.
2. Васильева, Ю.Н. Психолого-педагогические основы проблемы умения работать с информацией в младшем школьном возрасте / Ю.Н. Васильева // Вопросы студенческой науки. – 2020. - №8(48). – С. 181-185.
3. Деханова, И. М., Зубарева, К. И. Факторы, предопределяющие эффективность восприятия и следования инструкции старшими дошкольниками / И.М. Деханова, К.И. Зубарева // Комплексные исследования детства. - 2022. - т. 4, № 4, с. 279–289.
4. Журавлева, В.В., Стрельникова, Л.Н. Методические особенности подготовки младших школьников к Всероссийским проверочным работам по основным учебным предметам / В.В. Журавлева, Л.Н. Стрельникова // Педагогические науки. - 2021. - №1. – С. 235-240.
5. Корабельникова, А.В, Владимировна, Х.Л. Формирование у младших школьников функциональной грамотности в процессе подготовки к ВПР по окружающему миру / А.В. Корабельникова, Х.Л. Владимировна // Материалы III Международной студенческой научно-практической конференции. - 2023. – С. 200-202.
6. Носова, Н.В., Цатурян, М.О. Связь познавательных и личностных УУД в младшем школьном возрасте / Н.В. Носова, М.О. Цатурян // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. – № 55– 9. – С. 343 - 349.
7. Пережогина, В.Ж. Теоретические основы вопроса по проблемам чтения в школе. Методика Л.А. Ясюковой как путь в развитии навыков чтения / В.Ж. Пережогина // Сайт «Инфоурок». – 2022.
8. Светловская, Н.Н., Пиче - Оол, Т.С. Методика обучения творческому чтению / Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче - Оол // Юрайт. – 2019.
9. Сутурина, Е.Л., Сулейманова, Ф.М. Проблемное обучение в начальной школе / Е.Л. Сутурина, Ф.М. Сулейманова // Сфера знаний: вопросы современного этапа развития научной мысли. – 2018. – С. 332–334.